

O‘ZBEK VA TURKMAN TILLARIDA SIFAT SO‘Z TURKUMINING TUZILISHIGA KO‘RA TURLARI

Xummedova O‘g‘ilnovot Mavlanberdi qizi - Innovatsion texnologiyalar universiteti “Filologiya” kafedrası assistenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek va turkman tillarida sifat so‘z turkumining tuzilishiga ko‘ra turlari va ularning xususiyatlari yoritildi. Natijada ikki tildagi umumiylik va farqli jihatlar aniqlanib, o‘zgarishlar va o‘xshashliklar aniqlandi.

Abstract: This article examines the types of adjectives in the Uzbek and Turkmen languages according to their structure, as well as their characteristics. As a result, the similarities and differences between the two languages were identified, and changes and common features were determined.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, turkman tili, sifat, qo‘shma, sodda, juft, takror, qiyosiy tahlil, morfologiya.

Key words: Uzbek language, Turkmen language, adjective, compound, simple, paired, reduplicated, comparative analysis, morphology.

Har bir tilning morfologiya bo‘limida sifat so‘z turkumi mustaqil so‘zlar tarkibida o‘rganiladi va tilshunosligimizda sifat so‘z turkumi katta o‘rinlarni egallaydi. Chunki kundalik hayotimizda insonlarga ham, narsalarga ham tashqi ko‘rinishiga qarab xususiyatini, belgisini aytamiz. Bularni esa ikki tilda ham sifat so‘z turkumi o‘rganadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, hozirgi globallashuv jarayonida turkiy tillarning tarixiy ildizlari va o‘zaro aloqalarini o‘rganish, ularning umumiy va farqli jihatlarini aniqlash masalasi yanada ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbek va turkman tillaridagi sifat so‘z turkumining tuzilishiga ko‘ra turlarini qo‘llanish xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish: ikki tildagi leksik qatlamning boyish manbalarini aniqlash, xalq madaniyati va kasb-hunar an‘analarining tilga ta‘sirini ochib berish, shuningdek, morfologik tizimning shakllanish jarayonini yoritish imkonini beradi.

Shu sababdan mazkur masalaning ilmiy tadqiqi nafaqat nazariy tilshunoslik, balki amaliy leksikografiya va tarjimashunoslik uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.

Mavzuni tadqiq etishda asosan qiyosiy, tarixiy va morfologik-semantik metodlardan foydalanildi. Qiyosiy metod yordamida o‘zbek va turkman tillaridagi sifat so‘z turkumining tuzilishiga ko‘ra turlarining o‘xshash va farqli tomonlari aniqlanadi.

O‘zbek va turkman tilshunosligida sifat so‘z turkumi masalalari haqida ko‘plab tadqiqotlar yaratilgan. Shu bilan birga, sifat so‘z turkumining tuzilishiga ko‘ra turlari ikki til misolida maxsus qiyosiy tadqiqi yetarli darajada olib borilmagan. Shu sababdan ushbu mavzuni yoritish ilmiy jihatdan ham, amaliy nuqtayi nazardan ham muhim hisoblanadi.

O‘zbek tilida otga bog‘lanib, uning belgisini bildiradigan va **qanday?**, **qanaqa?** so‘roqlariga javob bo‘ladigan so‘zlarga **sifat** deyiladi. Masalan, *katta bino, shinam xona, chiroyli qiz...*

Turkman tilida sifatlar “**sypatlar**” deb nomlanib, shaxs va narsaning xil-xususiyatini, rangini, maza-ta‘mini, miqdorini, ahvolini, harakter-xususiyatini, shaklini, ko‘rinishini bildirib, shaxs va predmetning qandaydir bir belgisini aglatib, **nähili?**, **niçik?**, **nätüýsli?**, **neneñsi?** kabi so‘roqlarga javob beradi. Masalan, *owadan mata, sary gül, gyzyl galam...*

O‘zbek tilida sifatlar tuzilishiga ko‘ra to‘rtta guruhga ajraladi. Ular:

1. **Sodda sifatlar**
2. **qo‘shma sifatlar**
3. **juft sifatlar**
4. **takroriy sifatlar**

Bir asosdan iborat bo‘lgan sifatlar **sodda sifatlar** sanaladi. Masalan, *chiroyli, hashamatli, jozibali, mazali....*

Ikki va undan ortiq asosdan tarkib topgan sifatlar **qo‘shma sifatlar** hisoblanadi. Qo‘shma sifatlar, asosan, qo‘shib yoziladi. Masalan, *balandparvoz, ishyoqmas, xomsemiz, mehnatsevar...*

O‘zaro yaqin yoki zid ma‘noli ikki asosning juft kelishidan hosil bo‘lgan sifat **juft sifat** hisoblanadi. Masalan, *yaxshi-yomon, baland-past, oq-qora, sog‘-salomat, mayda-chuyda, pishiq-puxta....*

Juft sifat qismlari chiziqcha bilan yoziladi. Juft sifat qismlari -u, -yu vositasida bog'lansa, ular ajratib yoziladi: yakka-yu yagona.

Bir asosning aynan takrorlanishidan hosil bo'lgan sifat takroriy sifat sanaladi. Takroriy sifatlar belgini ta'kidlab, kuchaytirib ifodalaydi. Takroriy sifat qismlari chiziqcha bilan ajratib yoziladi. Masalan, *katta-katta*, *baland-baland*, *uzun-uzun*... Turkman tilida tuzilishiga ko'ra sifatlar ikki guruhga ajraladi:

1.Sada sypatlar

2.Goşma sypatlar

“Sada sypatlar” ya'ni sodda sifatlarga bitta asosdan tashkil topgan sifatlar kiradi. Bular ham o'z navbatida ikkitaga ajraladi:

“ýasama däl sypatlar” ya'ni sodda tub sifatlar hech qanaqa yasovchi qo'shimchalarsiz yasaladi. Masalan, *ak (oq)*, *gara (qora)*, *sary (sariq)*, *ýagşy(yaxshi)*, *ýaman (yamon)*, *uly (katta)*, *kiçi (kichik)*...

“ýasama sypatlar” ya'ni yasama sifatlarga turli xil so'z yasovchi qo'shimchalari bilan yasalgan sifatlarga aytiladi. Masalan, *suwly (suvli)*, *duzly (tuzli)*, *duzsuz (tuzsiz)*...

“Goşma sypatlar” ya'ni qo'shma sifatlarga ikki va undan ortiq asosning birikishidan yoki takrorlanishidan hosil bo'ladigan sifatlar kiradi. Masalan, *açgöz adam (ochko'z inson)*, *doňýürek hossar (shavqatsiz hamroh)*... Ularning ham o'z navbatida ikki xil ko'rinishi bor. Ular:

a) “Jübüt gaýtalanýan sypatlar”ga asos takrorlanishidan yasalgan sifatlar. Masalan, *gyzyl-gyzyl horazlar (qizil-qizil xo'rozlar)*, *beýik-beýik daglar (baland-baland tog'lar)*...

b) “Düzümli sypatlar” ya'ni strukturaviy sifatlardir. Masalan, *saçy uzyn gyz (sochi uzun qiz)*, *galam gaşly gelin (qalam qoshli qiz)* [1].

Yuqorida ikki tildagi sifatlarning tuzilishiga ko'ra guruhlanishini ko'rib chiqdik, o'xshash jihati shundagi sifatlar ikki tilda ham tuzilishiga ko'ra guruhlanadi, guruhlanish esa yasalganligiga va tarkibiga ko'ra ajralyabdi. Farqli jihati esa o'zbek tilida sifatlar tuzilishiga ko'ra to'rtta guruhga ajraladi: qo'shma, sodda, juft va takroriy. Turkman tilida esa ikkita katta guruhga ajraladi: qo'shma,

sodda. Qo‘shma sifatlar ham yana kichkina ikkita guruhga ajralyabdi: strukturaviy va takoriy sifatlar bo‘lib.

O‘zbek va turkman tillarida sifatlarning tuzilishiga ko‘ra turlari orqali ko‘plab sifatlarni, xususiyatlarni, belgilarni bildiruvchi so‘zlarni hamda turmushga oid atamalarni aniqladik. Qiyosiy tahlil natijasida ikki tilda ikki xil guruhga ajratilishi, ammo ma‘naviy jihatdan o‘xshashligi aniqlandi. Umuman olganda, sifatlar o‘zbek va turkman tillarining leksikmorfologik boyligiga salmoqli hissa qo‘shgan bo‘lib, ularning o‘rganilishi ikki tilning umumiy va farqli jihatlarini aniqlashda, shuningdek, turkiy tillar tipologiyasini yoritishda muhim ilmiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hāzirki zaman tūrkmēn dili. Morfolōgiya: Yōkary we orta hūnār okuw mekdepleri ūchin okuw gollanmasy. – Ašgabat: Tūrkmēn dōwlet neširyat gullugy, 2015.

2. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G. va boshq. Hozirgi o‘zbek adabiy tili: O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2009.

3. Tojiev Y. O‘zbek tilida affiksial sinonimiya. Dok. diss. – Toshkent, 1991. – B.119.

4. Tūrkmēn dili. Morfolōgiya: Yōkary okuw mekdepleri ūchin okuw kitab. – Ašgabat: Tūrkmēn dōwlet neširyat gullugy, 2018.